

pcto

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

2024-2025

CNR-ICMATE & L.S.S. Enrico Fermi (PD)

CNR-ICMATE

Curatori: Valentina Zin, Alessandro Galenda.

Il gruppo PCTO di ICMATE-PD: Alessandro Galenda, Valentina Zin, Enrico Garbin, Matteo Panizza, Nicola Salvarese, Francesca Visentin, Silvia Maria Deambrosis, Francesco Montagner, Enrico Miorin.

Direttore: Dr.ssa Maria Losurdo

Liceo Scientifico Enrico Fermi

Dirigente scolastica: Dr.ssa Tiziana Petruzzo

Docente: Prof. Renato Macchietto

Alunni: Andrea Fu
 Nicolò Giorio
 Iacopo Marcuzzi
 Alberto Orietti

DOI: [10.5281/zenodo.20050148](https://doi.org/10.5281/zenodo.20050148)

INDICE

<i>Sinergia tra ICMATE-CNR e Liceo Scientifico Enrico Fermi (PD)</i>	2
<i>ICMATE Racconta</i>	2
<i>L.S.S. Enrico Fermi Racconta</i>	3
<i>La parola agli studenti</i>	4
<i>Come leggere questo testo</i>	6
<i>I Geopolimeri - Andrea Fu</i>	7
<i>Introduzione</i>	7
<i>Caratteristiche dei geopolimeri</i>	12
<i>Applicazioni</i>	14
<i>La Fotocatalisi - Nicolò Giorio</i>	16
<i>Introduzione</i>	16
<i>Cos'è e come funziona</i>	17
<i>Applicazioni</i>	19
<i>Degrado fotocatalitico della Rodamina B</i>	20
<i>I Radiofarmaci - Iacopo Marcuzzi</i>	21
<i>Introduzione</i>	21
<i>Cosa sono i radiofarmaci</i>	23
<i>Campi di utilizzo</i>	24
<i>La deposizione chimica da fase vapore (CVD) - Alberto Orietti</i>	29
<i>Introduzione</i>	29
<i>Descrizione del processo</i>	31
<i>Deposizione di un film di TiO₂ su Si</i>	32
<i>Conclusioni sull'esperienza PCTO</i>	37

Sinergia tra ICMATE-CNR e Liceo Scientifico Enrico Fermi (PD)

ICMATE Racconta

Il coinvolgimento degli istituti di ricerca nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) è fondamentale per garantire un'educazione completa e integrata. Gli istituti di ricerca, e fra essi l'Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia - ICMATE del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, offrono un contributo significativo in termini di innovazione, conoscenza avanzata e metodologie didattiche all'avanguardia.

La partecipazione del CNR e di ICMATE in particolare permette agli studenti di accedere a risorse e competenze che vanno oltre il tradizionale curriculum scolastico, favorendo un apprendimento pratico e orientato alla risoluzione di problemi reali. Inoltre, il coinvolgimento degli istituti di ricerca nei PCTO stimola la curiosità scientifica e la passione per la ricerca tra gli studenti, preparando così una nuova generazione di ricercatori e professionisti altamente qualificati. Questo approccio integrato non solo migliora la qualità dell'istruzione, ma contribuisce anche allo sviluppo di competenze trasversali essenziali per il mercato del lavoro moderno, come il pensiero critico, la collaborazione e la capacità di innovare.

Contemporaneamente, ricercatori e ricercatrici imparano molto dai PCTO, poiché questi percorsi offrono un'opportunità unica per osservare come gli studenti sviluppano competenze chiave, come la comunicazione, la collaborazione, l'attitudine al "*problem solving*" e il pensiero critico. Inoltre, permettono di analizzare l'efficacia di diverse metodologie didattiche e di valutare l'impatto di esperienze pratiche sullo sviluppo delle competenze degli studenti. Attraverso questi percorsi, i ricercatori possono raccogliere dati preziosi che contribuiscono a migliorare le pratiche educative e a promuovere un apprendimento più integrato e significativo.

Questa raccolta esprime l'esperienza di un gruppo di studenti del Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Padova, accolti nei laboratori di ICMATE per alcune settimane durante il loro quarto anno di studi e affiancati da ricercatori e ricercatrici che li hanno guidati a sviluppare il loro progetto PCTO. L'iniziativa si inserisce nella terza missione del CNR, che affianca alla ricerca scientifica, alla formazione accademica e al trasferimento tecnologico, il dialogo con la società, attraverso attività di divulgazione, educazione scientifica e di *citizen science*. ICMATE mette a disposizione delle scuole superiori del territorio la sua consolidata esperienza educativa e di sviluppo di idee innovative per coltivare menti e profili scientifici, proponendo agli studenti percorsi formativi articolati per avvicinarli al mondo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica. Gli studenti sono stati coinvolti attivamente nelle esperienze di laboratorio, partecipando a misure, dimostrazioni e analisi, attraverso il confronto con i ricercatori e la discussione critica dei dati sperimentali.

Ogni studente, stimolato dalla propria curiosità, ha scelto un tema di avanguardia che ha sviluppato in autonomia con il supporto del personale ICMATE. Ciascuno di loro ha vissuto un'esperienza educativa unica mirata a coltivare il proprio pensiero critico e l'interesse per le discipline STEM, attraverso il contatto diretto con strumenti e metodologie di ricerca avanzata, l'interazione quotidiana con ricercatori, ricercatrici e tecnici e il confronto con problemi reali della ricerca scientifica.

Le pagine che seguono raccolgono il frutto di questa esperienza: riflessioni, elaborati e osservazioni personali, che testimoniano non solo quanto è stato appreso, ma anche l'entusiasmo e la consapevolezza maturati durante il percorso da entrambe le parti.

Vi presentiamo un racconto a più voci di un incontro autentico con la scienza!

La Direttrice ICMATE, Dr.ssa Maria Losurdo

L.S.S. Enrico Fermi Racconta

Il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Padova, fin dalla sua istituzione, ha sempre individuato nella sua mission la formazione di una solida cultura scientifica di base, che potesse suscitare negli studenti curiosità e passione verso l’innovazione e la ricerca. Negli anni la comunità scolastica si è arricchita dell’apporto di ex studenti, diventati studiosi, ricercatori, professionisti attivi nell’ambito scientifico, che hanno mantenuto un legame con il Liceo.

Nel contempo, un corpo docente motivato e appassionato ha costantemente coltivato il contatto con gli attori della cultura attivi nel nostro territorio, ma anche oltre. Possiamo così vantare una vasta rete di contatti di cui siamo orgogliosi e di cui gli istituti del CNR, e in particolare l’ICMATE, costituiscono una delle eccellenze. La collaborazione è partita nel 2023-24 proprio grazie alla presenza nell’Istituto di due ricercatrici, ex studentesse e si è concretizzata in uno stage full-time di una settimana per quattro studenti. La formula è stata giudicata molto positiva e in questa edizione si è ulteriormente consolidata con altri quattro nostri studenti, selezionati tra una decina di candidati.

Nel nostro Liceo riteniamo importante valorizzare quei percorsi caratterizzati da alta qualità, anche quando i numeri dei ragazzi coinvolti sono esigui. È una prassi che mantiene alto il livello culturale generale delle nostre collaborazioni ed è di stimolo anche per i ragazzi che non vi partecipano, perché genera un ambiente scolastico comunque ricco, stimolante, sfidante per i desideri e le ambizioni di tutti gli studenti. L’accoglienza ricevuta in ICMATE risponde perfettamente a questa nostra idea e i percorsi di stage sono stati apprezzati anche dai ragazzi sia per l’interesse verso gli argomenti trattati che per le modalità di lavoro proposte dai ricercatori. Apprezziamo che il lavoro dei ragazzi sia organizzato seguendo, pur nella breve durata dell’esperienza, il percorso completo tipico della ricerca: dalle informazioni di base, alla ricerca sul campo, all’analisi bibliografica, fino alla stesura di un lavoro personale e alla sua pubblicazione che si presenta qui. Ciò non può realizzarsi senza una grande disponibilità delle persone coinvolte, ricercatori, professori e componente amministrativa e dirigenziale, ma evidentemente è anche la dimostrazione che il contatto con i giovani si rivela fonte di ispirazione, occasione di imparare insieme, stimolo a migliorarsi.

Noi amiamo lavorare con i ragazzi, ed è bello farlo anche con il mondo della ricerca scientifica. Ci fa sentire tutti parte di un più alto lavoro comune che cresce con loro.

La Dirigente Scolastica, Tiziana Petruzzo

La parola agli studenti

Andrea Fu

"Spinto dalla curiosità verso il mondo della ricerca e delle nuove tecnologie, ho scelto di partecipare allo stage presso ICMATE per mettere alla prova le mie conoscenze e aprirmi a nuovi orizzonti. L'idea di vedere da vicino come la scienza si traduce in applicazioni concrete, come nel caso dei macchinari PVD o dei radiofarmaci, mi ha subito affascinato.

Nonostante le sfide iniziali e la complessità di alcuni argomenti, come i geopolimeri, questa esperienza mi ha permesso di crescere, insegnandomi il valore della perseveranza e l'importanza di un approccio critico all'informazione. Volevo capire meglio come la ricerca scientifica possa realmente fare la differenza, e ICMATE mi ha offerto uno sguardo privilegiato su questo mondo."

Nicolò Giorio

"Le motivazioni che mi hanno spinto a partecipare all'attività ICMATE sono relative all'applicazione concreta delle conoscenze ovvero vedere come i concetti studiati a scuola vengano applicati in un contesto di ricerca reale ed inoltre lo sviluppo di competenze pratiche partecipando alle attività di laboratorio."

Jacopo Marcuzzi

"Ho deciso di partecipare a questo stage per poter approfondire temi e argomenti nell'ambito chimico-fisico che mi interessavano, ma soprattutto per poter affacciarmi e interagire, seppure in piccolo, con il mondo della ricerca per poter conoscere anche questo ambito lavorativo."

Alberto Orietti

“Sono stato spinto a partecipare a questo stage dalla mia curiosità di vedere come funziona la ricerca in ambito scientifico, applicando in particolare molte nozioni apprese a scuola e dando a queste anche un senso pratico e concreto.

ICMATE mi ha dato la possibilità di fare questa esperienza, che ritengo mi abbia aiutato particolarmente nella scelta e nella definizione del mio percorso universitario e lavorativo.”

Come leggere questo testo

Durante il periodo trascorso presso ICMATE, gli studenti del liceo Fermi hanno avuto l'opportunità di entrare in contatto diretto con il mondo della ricerca scientifica, osservando da vicino – e in alcuni casi sperimentando in prima persona – le attività e le tematiche affrontate quotidianamente presso l'Istituto. Attraverso visite ai laboratori, dimostrazioni pratiche e momenti di confronto con ricercatori e tecnici, hanno potuto esplorare vari ambiti di studio. A ciascuno di loro è stata data la possibilità di scegliere liberamente un argomento da approfondire in base ai propri interessi. Il lavoro svolto ha portato alla realizzazione di alcune presentazioni, illustrate nelle pagine seguenti. Di seguito sono riportate le descrizioni sintetiche degli argomenti trattati.

1. I Geopolimeri

Il calcestruzzo è il materiale artificiale più utilizzato al mondo e la produzione del cemento Portland, suo principale legante, è responsabile di circa il 5–8% delle emissioni globali di CO₂. Diventa quindi essenziale sviluppare materiali alternativi più sostenibili ma con prestazioni comparabili. In questo scenario i geopolimeri rappresentano una soluzione promettente, grazie al minore impatto ambientale e al riutilizzo di materie prime secondarie. L'intervento presenterà i concetti base dei leganti geopolimerici e metterà a confronto vantaggi e limiti del loro impiego rispetto al cemento Portland, anche tramite esperienze pratiche.

2. La Fotocatalisi

In questa sezione viene presa in considerazione una specifica applicazione delle reazioni chimiche indotte dalla luce: quelle che sfruttano un fotocatalizzatore per attuare processi di ossidazione avanzata. In particolare, il fine è quello di convertire un inquinante normalmente resistente ai classici processi di depurazione in prodotti non più nocivi. In questo contesto si è preso ad esempio il degrado di una classica molecola "sonda", la Rodamina B e se ne è seguito il degrado fotocatalitico stimolato da un catalizzatore a base di ossido di titanio.

3. I Radiofarmaci

In questa sezione viene presentata la Medicina Nucleare, una branca della medicina che utilizza piccole quantità di sostanze radioattive per vedere come funzionano gli organi e per curare alcune malattie. Attraverso un seminario dal taglio divulgativo verranno spiegati i principi di base di questa disciplina e le sue principali applicazioni in ambito clinico. Saranno introdotti anche i radiofarmaci, cioè "farmaci radioattivi" che possono funzionare come sonde per ottenere immagini dell'interno del corpo oppure come "proiettili" mirati contro tessuti malati, ad esempio alcuni tumori.

4. La deposizione chimica da fase vapore (CVD)

In scienza dei materiali spesso si modifica la superficie dei solidi per ottenere nuove proprietà, ad esempio maggiore resistenza o risposta alla luce. Una tecnica efficace è la MOCVD, una sorta di "verniciatura" a livello atomico: un gas che contiene il precursore attraversa una camera calda e, quando raggiunge il campione, reagisce formando un film sottile e uniforme. In laboratorio useremo questa tecnica per depositare uno strato di biossido di titanio (TiO₂) spesso circa 200 nm, cioè centinaia di volte più sottile di un capello umano. Il TiO₂ è un materiale molto versatile, con applicazioni nei settori energia, ambiente, rivestimenti protettivi e biomateriali.

Ogni sezione è costituita dai testi elaborati dagli studenti in forma di slide. La varietà degli stili e dei livelli di approfondimento riflette non solo le competenze individuali, ma anche la libertà lasciata ai ragazzi di interpretare e restituire l'esperienza in modo personale.

I Geopolimeri

- *Andrea Fu*

Relazione Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), a.s. 2024-2025.

Attività svolte sotto la supervisione degli Ing. Enrico Garbin e Matteo Panizza, ricercatori ICMATE.

Introduzione

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Chimica della Materia Condensata e Tecnologie per l'Energia

Liceo scientifico statale «E. Fermi»

Alternanza scuola-lavoro a.s. 2024-2025

«Andrea Fu»
«Geopolimeri»
«07/02/2025»

Perché ho scelto Geopolimeri come argomento?

Materiale innovativo per il settore aerospaziale/meccanica

Calcestruzzo = Cemento + Ghiaia + Sabbia + Acqua

Materiale da costruzioni più usato al mondo

Però... causa fino 8% di tutte le emissioni di CO2

Cemento Portland

Materie prime
tipiche (CEM I):

- Calcare
- Argilla
- Marne
- Gesso

Calcare

Argilla

Marna Euganea

Gesso

Perché la produzione di cemento emette così tanta CO₂?

Clinker del cemento Portland

Caratteristiche dei geopolimeri

Legante piu sostenibile Geopolimeri

I **geopolimeri** sono materiali innovativi a base di silicati e alluminati che, grazie a una reazione chimica di **polimerizzazione inorganica**, formano una struttura solida con proprietà meccaniche e chimiche avanzate.

Caratteristica	Geopolimeri (Attivazione Alcalina)	Cemento Portland (Idratazione)
Composizione	Alluminosilicati (ceneri volanti, metacaolino)	Clinker di cemento ($\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$)
Legante	Policondensazione Si-O-Al-O	Gel C-S-H (Silicato di calcio idrato)
Reagente	Soluzione alcalina (NaOH, KOH, silicato di sodio)	Acqua (H_2O)
Indurimento	Rapido, temperatura ambiente o 60-80°C	Più lento, giorni o settimane
Resistenza agli acidi	Molto alta	Bassa
Resistenza al fuoco	Alta (fino a 1200°C)	Limitata (degrado oltre 500°C)
Emissioni CO ₂	Basse (-80% rispetto al cemento)	Alte (0,8-1 t CO ₂ per tonnellata di cemento)
Durabilità	Elevata, resiste a solfati e cloruri	Più vulnerabile a degrado chimico

Vantaggi dell'utilizzo

- 1) **Riduzione delle emissioni di CO₂** (-80% rispetto al cemento Portland).
- 2) **Elevata resistenza chimica** (acidi, solfati, cloruri).
- 3) **Alta resistenza al fuoco** (fino a 1200° C).
- 4) **Maggiore durabilità** (meno degrado nel tempo).
- 5) **Minor consumo di acqua** (adatto a zone aride).
- 6) **Utilizzo di materiali di scarto** (ceneri volanti, scorie industriali).

Svantaggi dell'utilizzo

- 1) **Reperibilità limitata** (dipende da scarti industriali come ceneri volanti e metacaolino).
- 2) **Sensibilità alla miscelazione** (necessità di proporzioni precise di attivatori alcalini).
- 3) **Costo iniziale più alto** (attivatori alcalini ancora costosi rispetto al cemento).
- 4) **Difficoltà di utilizzo in cantiere** (richiede più controllo rispetto al cemento tradizionale).

Applicazioni

Applicazioni Automobilistico

Figura Benetton-Renault Formula 1 Sport Car.

produzione in serie di parti per automobili convenzionali, come ad esempio in **componenti dell'impianto di scarico, resistenti alla corrosione, o in schermi per la protezione termica.**

Applicazioni Aerospaziale

Figura Aereo caccia multiruolo francese "Dassault Rafale" in volo.

Furono selezionati compositi geopolimerici rinforzati con fibre di carbonio che, garantirono incombustione e assenza di fumi, anche dopo prolungata esposizione a un intenso flusso di calore

Applicazioni Navale

Figura Nave da crociera.

pannelli compositi e decorazioni
antifiamma da impiegare su navi militari
e da crociera, composito geopolimerico
particolarmente adatto e comprovato
per utilizzi in sistemi resistenti al fuoco

La Fotocatalisi

- Nicolò Giorio

Relazione Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), a.s. 2024-2025.

Attività svolte sotto la supervisione del Dr. Alessandro Galenda ricercatore ICMATE.

Introduzione

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Chimica della Materia Condensata e Tecnologie per l'Energia

Liceo scientifico statale «E. Fermi»

Alternanza scuola-lavoro a.s. 2024-2025

«Giorio Nicolò»
«FOTOCATALISI»
«7/02/2025»

PERCHÈ FOTOCATALISI?

scopo → eliminare inquinanti in acqua e aria

Cos'è e come funziona

LA FOTOCATALISI

FOTO+CATALISI=
LUCE+CATALIZZATORE

Con fotocatalisi si definiscono tutti quei processi in cui la luce stimola una reazione chimica.

COME FUNZIONA?

L'energia emessa dalla luce sollecita un semiconduttore stimolando un elettrone che successivamente andrà a creare una coppia elettrone-buca.

COME FUNZIONA?

In base al semiconduttore che uso riesco a ossidare o ridurre determinati inquinanti, producendo infine CO_2 e H_2O

Applicazioni

APPLICAZIONI

La fotocatalisi è un processo che si presta a numerose applicazioni tra cui:

- trattamento acque
- parcheggi/pavimentazioni
- edifici

VANTAGGI E SVANTAGGI

-Vantaggi

- bassi livelli di inquinamento
- attacca e ossida ogni tipo di composto chimico
- riesce ad usare numerose fonti luminose

-Svantaggi

- non conosco la tossicità dei composti che vado a creare

Degrado fotocatalitico della Rodamina B

ESPERIMENTO

LUCE: UVc
CATALIZZATORE: Acciaio inox
rivestito di Titania TiO₂
AGENTE INQUINANTE: Rodamina B
TEMPERATURA: 20°
DURATA: 120'

RISULTATI

I Radiofarmaci

- *Iacopo Marcuzzi*

Relazione Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), a.s. 2024-2025.

Attività svolte sotto la supervisione del Dr. Nicola Salvatore, ricercatore ICMATE.

Introduzione

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Chimica della Materia Condensata e Tecnologie per l'Energia

Liceo scientifico statale «E.
Fermi»

Alternanza scuola-lavoro a.s. 2024-2025

Marcuzzi Iacopo
Radiofarmaci
7/02/2025

Perché ho scelto i radiofarmaci?

Radiazioni α

Espulsione di particelle α
Ex. $^{238}\text{U} \rightarrow ^{234}\text{Th} + ^4\text{He}^{2+} (\alpha)$

Radiazioni β^-

Neutrone che si trasforma in
protone ed espelle elettrone
ed antineutrino
Ex. $^{14}\text{C} \rightarrow ^{14}\text{N} + e^- + \bar{\nu}$

Le radiazioni

Radiazioni β^+

Protone che si trasforma in
neutrone ed espelle
positrone e neutrino
Ex. $^{15}\text{O} \rightarrow ^{15}\text{N} + e^+ + \nu$

Radiazioni γ

Emissione raggio γ
Ex. $^{67}\text{Ga} \rightarrow ^{67}\text{Ga} + \gamma$

Potere Penetrante di ciascuna radiazione

Cosa sono i radiofarmaci

Cosa sono i Radiofarmaci?

Una molecola con **isotopo radioattivo** usato a scopi medici a seconda del tipo di utilizzo

Un farmaco a **tutti gli effetti**

Come possiamo classificarli?

Sali inorganici

Composti organici

Fluoro-18-deossiglucosio

Complessi metallici

Tecnezio-99m sestamibi

Campi di utilizzo

Dove li possiamo usare?

Nella medicina nucleare i radiofarmaci possono essere utilizzati nella **diagnostica**, **terapia** e **teragnostica**

Diagnostica per immagini

Diagnostica per immagini

Scintigrafia planare

Radiofarmaci con radionuclidi
emittenti **radiazioni gamma**

Single Photon Emission
Tomography (SPECT)

Diagnostica per immagini

Radiofarmaci con radionuclidi
emittenti **radiazioni β^+**
(positroni)

Positron Emission
Tomography (PET)

Radioterapia

La radioterapia si divide in **radioterapia interna ed esterna** e vengono usate radiazioni β^- e radiazioni α

I radiofarmaci vengono utilizzati allo stesso modo della *diagnostica* ma emettono **emissioni "curative"**

Radioterapia

Esterna

Colpire la zona da curare con i raggi X attraverso la macchina

Interna o Brachiterapia

Inserire il radiofarmaco all'interno del paziente per iniezione o per una via biologica (flusso sanguigno...)

i radiofarmaci devono essere "target specifici"

Teragnostica

La teragnostica è l'unione di un
intervento diagnostico e terapeutico

in *medicina nucleare* il radiofarmaco,
che dev'essere target specifico, è il
mezzo per entrambi i processi

La deposizione chimica da fase vapore (CVD)

- *Alberto Orietti*

Relazione Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), a.s. 2024-2025.

Attività svolte sotto la supervisione della Dr.ssa Francesca Visentin, ricercatrice ICMATE.

Introduzione

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Chimica della Materia Condensata e Tecnologie per l'Energia

Liceo scientifico statale «E. Fermi»

Alternanza scuola-lavoro a.s. 2024-2025

«Orietti Alberto»
«CVD»
«7-02-2025»

CVD

INTRODUZIONE

CVD: Chemical Vapor Deposition

Tecnica di deposizione utilizzata per la creazione di film su substrati solidi, mediante reazioni chimiche

CLASSIFICAZIONE

Le tecniche di CVD possono essere classificate in base a:

- Condizioni sperimentali
- Meccanismo di attivazione
- Natura dei precursori

VANTAGGI

- ❑ Versatilità: possibile creazione di vari materiali e di vario tipo;
- ❑ Uniformità: substrato ricoperto in maniera piuttosto omogenea, in tutta la sua estensione;
- ❑ Capacità di rivestire oggetti di qualsiasi forma, anche quelle più irregolari;
- ❑ Processo riproducibile in scala industriale, senza costi eccessivi.

SVANTAGGI

- ❑ Conosciamo ancora pochi precursori con buone proprietà;
- ❑ Bisogno di temperatura molto elevate; ostacolo per il processo.

Descrizione del processo

PROCESSO

- ➔ Vaporizzazione di un precursore (liquido o solido)
- ➔ Trasporto dei vapori in una camera di reazione, grazie a un gas di trasporto
- ➔ Reazione chimica del precursore col substrato
- ➔ Raccoglimento dei prodotti di scarto

PROCESSO

Deposizione di un film di TiO₂ su Si

ESPERIMENTO

In data 6/02/2025, insieme alla Dott.ssa Francesca Visentin, abbiamo avuto modo di realizzare un film di titania (TiO₂) su un substrato di silicio, utilizzando come precursore il titanio tetraisopropossido.

Molecola di titanio tetraisopropossido

SCHEDA DI LAVORO

Riportate le condizioni dell'esperimento realizzato

Crescita	06/02/25		
Data	TiO ₂		
Substrati	Silicio		
(cm da bordo forno destro)			
Precursore 1	TiIP	Precursore 2	
<input type="checkbox"/> navicella	<input checked="" type="checkbox"/> bubbler	<input type="checkbox"/> navicella	<input type="checkbox"/> bubbler
M precursore1 (mg)	80.01	M prec. 2 (mg)	
M prec. 1 crescita (mg)	87.86	M prec. 2 cresc. (mg)	
M prec. 1 residuo (mg)		M prec. 2 resid. (mg)	
F gas cella 1 (scc/min)	99 ^{150mg}	F gas cella 2(scc/min)	
F gas co-reag. (scc/min)	170		
F gas diluizione (scc/min)			
T precursore 1 (°C)	40°C	T precursore 2 (°C)	
T crescita (°C)	350°C		
P crescita (mbar)	182 Pa - 2.0 mbar		
P minima (mbar)	27 Pa - 0.09 mbar	177 Pa - 2.0 mbar	
Tempo crescita (min)	10 MIN		
Osservazioni:			

CONDIZIONI DI LAVORO

Per raggiungere le condizioni desiderate per realizzare, abbiamo bisogno di alcuni specifici strumenti.

Pompa per la pressione

Misuratori di pressione

Regolatore del flusso

CARRIER

GAS DI DILUIZIONE

CARRIER

GAS DI DILUIZIONE

PRECURSORE

BUBBLER

CARRIER

PRECURSORE

FORNO

Nel nostro esperimento,
mantenuto alla temperatura di
380 gradi.

Il film viene depositato sul
substrato di silicio.

TRAPPOLA

I gas vengono condensati completamente, grazie all'effetto dell'azoto liquido e della sua temperatura bassissima.

Conclusioni sull'esperienza PCTO

L'esperienza degli studenti del liceo Enrico Fermi nei laboratori ICMATE-CNR di Padova è stata un'occasione formativa stimolante, che ha unito teoria e pratica attraverso l'osservazione diretta. In pochi giorni, i ragazzi hanno potuto scoprire come si lavora in un istituto di ricerca, seguendo da vicino i ricercatori all'opera e familiarizzando con strumenti scientifici avanzati e metodologie reali.

Partecipando direttamente agli esperimenti, gli studenti hanno acquisito una comprensione concreta del processo scientifico, imparando ad apprezzare il rigore, la curiosità e la collaborazione che caratterizzano il lavoro di laboratorio. I contributi raccolti in queste pagine riflettono un apprendimento che va oltre l'aspetto tecnico, coinvolgendo anche capacità di osservazione, riflessione e comunicazione.

Per i ricercatori di ICMATE, questa iniziativa rappresenta un impegno costante verso la scuola e la divulgazione scientifica. Coinvolgere le giovani generazioni in percorsi di formazione e orientamento è parte integrante della terza missione del CNR, che punta a costruire un dialogo aperto e continuo con la società.

Ci auguriamo che questa esperienza abbia lasciato nei ragazzi non solo nuove conoscenze, ma anche la consapevolezza che la scienza è un'avventura accessibile a chiunque scelga di esplorarla con passione e curiosità.

I curatori

Valentina Zin

Alessandro Galenda